

UZOQ MUDDAT DAVOLANISHDA BO‘LGAN O‘QUVCHILARNI ASOSIY MAKTABIGA MUVAFFAQIYATLI REINTEGRATSIYA QILISHNING O‘QUV-USLUBIY QO‘LLAB- QUVVATLASH TIZIMINI YARATISH

Tursunova Dildora Ziyadullayevna, Sag‘dullayev Quvonchbek Akmal o‘g‘li
“Mehrli maktab” davlat ta’lim muassasasi umumiy o‘rta ta’limni tashkil etish bo‘yicha pedagog
xodimlar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17690673>

Annotatsiya: Ushbu maqolada uzoq muddatli kasallikdan so‘ng o‘quvchilarni an’anaviy maktab muhitiga qaytarish (reintegratsiya) jarayonini o‘quv-uslubiy qo‘llab-quvvatlashning samarali tizimini yaratish masalalari tahlil etiladi. Tizimning asosiy bosqichlari, pedagogik yondashuvlar, xalqaro tajriba asosidagi mexanizmlar va gospital pedagogikaning integrativ funksiyasi muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: Reintegratsiya, gospital pedagogika, uzluksiz ta’lim, individual o‘quv rejasi, psixologik-pedagogik kuzatuv, Inklyuziv madaniyat.

Kirish. Ta’lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri har bir bolaning ta’lim olishdagi teng huquqini ta’minlash va ularning shaxsiy ehtiyojlariga moslashishdir [1]. O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi va Vazirlar Mahkamasi qarorlari uzoq muddat davolanishga muhtoj bolalarning ta’lim olishi uchun uzluksiz shart-sharoitlar yaratishni belgilaydi [2]. Ushbu bolalar sog‘ayib, asosiy maktab muhitiga qaytganlarida, ular o‘zlariga xos ta’limiy bo‘shliqlar va psixologik qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Reintegratsiya (lotincha re – “qayta”, “yangidan” va integratio – “tiklash”, “birlashish”, “butunlikni tiklash”) – avval birlikni tashkil etgan, ammo keyinchalik parchalanib yoki ajralib ketgan tizim, jarayon yoki tuzilmaning qayta butunlikka erishish jarayoni [7]. Reintegratsiya jarayoni – bu gospital ta’limdan an’anaviy ta’limga muvaffaqiyatli o‘tishni ta’minlovchi, to‘liq tibbiy-psixologik-pedagogik reabilitatsiyaning asosiy ko‘rsatkichlaridan biridir [4, 5]. Shu sababli, bu jarayonni qo‘llab-quvvatlashning o‘quv-uslubiy tizimi nafaqat dolzarb, balki gospital pedagogikaning funksional vazifasi hisoblanadi [4].

Asosiy qism. Uzoq muddat davolanishda bo‘lgan o‘quvchilarni asosiy maktabga muvaffaqiyatli reintegratsiya qilish tizimi ikki asosiy ta’lim muhitining (gospital maktab va umumiy o‘rta ta’lim maktabi) uzviy, strategik va tizimli hamkorligiga asoslanadi. Bu hamkorlik gospital pedagogikaning fundamental tamoyili bo‘lib, u bolaning tibbiy-psixologik-pedagogik reabilitatsiyasi (tuzalish jarayoni) uzluksizligini ta’minlashga xizmat qiladi [4, 5].

Bu hamkorlikni shunchaki ma’lumot almashinuvidan ko‘ra, yagona o‘quv-tarbiyaviy maydonni yaratish deb tushunish lozim. Agar bu ikki muassasa bir-biridan mustaqil faoliyat yuritrsa, o‘quvchining ta’limiy o‘zlashtirishida ham, ijtimoiy moslashuvida ham katta uzilishlar yuzaga keladi. Shuning uchun ham "Mehrli maktab" (gospital maktab) faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlaridan biri aynan o‘quvchining o‘z maktabiga muvaffaqiyatli reintegratsiya qilinganligidir.

Gospital pedagoglar bolaning davolanish davrida erishgan bilim darajasi, qoldirilgan mavzular, psixologik holati va tibbiy cheklavlari haqidagi barcha ma'lumotlarni umumiy o'rta ta'lim maktabining sinf rahbari va maxsus tuzilgan ko'p tarmoqli jamoasiga muntazam va aniq yetkazib berishi shart.

Umumiy maktabdagi o'qituvchilar Gospital maktabdagi o'qituvchi bilan birgalikda, bolaning yangi sharoitga moslashish davri uchun moslashuvchi Individual o'quv rejasini (IO'R) tuzishi kerak. Bu IO'R davolanishdan keyingi psixofiziologik holatni hisobga olgan holda, o'quv yuklamasini bosqichma-bosqich oshirishni nazarda tutadi.

Gospital maktab psixologi, bolani maktabga qaytarishdan oldin, sinf jamoasi va o'qituvchilarni bolaning ehtiyojlari bo'yicha tayyorlaydi. Bu esa, umumiy maktab jamoasida inklyuziv madaniyatni shakllantirishga yordam beradi, bolaning ijtimoiy kamsitilishining oldini oladi.

Bu ikki ta'lim muassasasi o'rtasidagi hamkorlik ma'muriy zaruriyat emas, balki bolaning salomatligi va kelajagi uchun muhim bo'lgan reabilitatsion-pedagogik vositadir.

Reintegratsiya muvaffaqiyati gospital maktabdagi ta'lim sifatiga bevosita bog'liq bo'lib, bu gospital pedagogikaning asosiy funksiyasi hisoblanadi [4]. Ushbu bosqichda asosiy e'tibor o'quv jarayonidagi uzilishlarni yumshatishga va bolani to'laqonli o'quvchi maqomiga qaytarishga qaratiladi.

IO'R – bu shunchaki mavzular ro'yxati emas, balki davolanish jarayoniga va bolaning umumiy holatiga moslashtirilgan o'quv strategiyasidir. Gospital pedagoglar tomonidan IO'R ishlab chiqilishida quyidagilar inobatga olinadi:

1. Kasallikning o'ziga xos xususiyatlari. Onkologik yoki gematologik kasalliklar, ularni davolash usullari va asoratlarning bolaning kognitiv funksiyalari (xotira, diqqat, fikrlash tezligi)ga ta'siri hisoblanadi.

2. Charchash darajasi va tibbiy cheklavlari. Davolash natijalari va tibbiy xodim tavsiyalari asosida dars davomiyligi, tanaffuslar chastotasi va o'quv yuklamasining optimal miqdori aniqlanadi. IO'R bolaning sog'lig'iga ziyon yetkazmasligi zarur[5].

3. IO'Rni asosiy maktabga taqdim etish. IO'R umumiy o'rta ta'lim maktabiga taqdim etiladi [3]. Bu hujjat asosiy maktab pedagoglariga bolani “bemor” sifatida emas, balki “maxsus ehtiyojli o'quvchi” sifatida qabul qilish va uning ehtiyojlariga moslashish uchun asos yaratadi.

O'quvchi maktabga qaytgandan so'ng dastlabki 2 hafta ya'ni, moslashuv davri ichida o'tilgan va qoldirilgan mavzular bo'yicha yumshoq (stresssiz, baholashsiz) diagnostika o'tkaziladi. Diagnostikaning maqsadi baholash emas, balki aniqlashdir. An'anaviy nazorat ishlari o'rniga interfaol suhbatlar, qisqa testlar va loyiha elementlaridan foydalaniladi. Bu jarayon natijalari asosiy maktab o'qituvchilariga korreksion darslar uchun aniq, maqsadga yo'naltirilgan va individuallashtirilgan dastur tuzishga imkon beradi, shuningdek, bolaning akademik bilimdagi haqiqiy holatini aniqlashga xizmat qiladi.

Dastlabki 3 oylik davrda ta'limiy uzilishlarni bartaraf etish uchun faol korreksion ishlar olib boriladi. Bu — reintegratsiya jarayonidagi eng muhim amaliy choralardan biridir. Pedagoglar nafaqat o'quv materialini tushuntirishda yordam beradi, balki bolaning maktab ijtimoiy muhitiga qayta moslashishida psixologik tayanch bo'luvchi funksiyani ham bajaradi. Korreksion mashg'ulotlar masofaviy ta'lim (gospital davrida qo'llanilgan) shakllaridan to'liq yuzma-yuz ta'limga bosqichma-bosqich o'tishni osonlashtiradi [2]. Bolani bir yo'la to'liq yuklama bilan ta'minlash qat'iy tavsifa etilmaydi. Korreksion darslar kichik guruhlarda (2-4

nafar o'quvchi) yoki individual tarzda tashkil etilishi, bolaga o'z bilimiga ishonchni tiklash va o'qituvchidan bevosita e'tibor olish imkonini beradi.

Bolaning akademik muvaffaqiyati bevosita uning ruhiy holati va emotsional barqarorligiga bog'liq bo'lib, bu uzoq muddatli davolanishdan so'ng maktabga qaytgan o'quvchi uchun eng muhim ustunlardan biridir [2]. Shu sababli, ta'lim jarayonini faqat bilim berishga qaratish yetarli emas; aksincha, empatiya va qo'llab-quvvatlash muhitini yaratish asosiy vazifa bo'lib qoladi. O'qituvchi-pedagog bu jarayonda nafaqat fanlarni o'rgatuvchi, balki bolalar uchun psixologik tayanch, motivator va ishonch manbai bo'lishi zarur [3]. Uning sabr-toqati, bardoshliligi va bolaning davolanishdan keyingi kayfiyat o'zgarishlariga moslashuvi juda muhimdir.

Bundan tashqari, sinf jamoasini tayyorlash reintegratsiya muvaffaqiyatining muhim shartidir. Sinfdoshlarga bolaning davolanishi va uning hozirgi ehtiyojlari haqida to'g'ri va ijobiy ma'lumot berilishi kerak. Bu yondashuv maktabda inklyuziv madaniyatni shakllantirishga xizmat qiladi va qaytgan o'quvchiga nisbatan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kamsitishlar yoki ajratib qo'yish holatlarining oldini oladi [6]. Shuningdek, oddiy bolalarning ota-onalari bilan ham tushuntirish ishlari olib borilishi lozimki, ular o'z farzandlarining yangi sharoitlarga moslashuvini qo'llab-quvvatlasinlar [6].

Nihoyat, o'quv jarayonining sog'liqni tiklash bilan uyg'unligi shifokor-o'qituvchi hamkorligi orqali ta'minlanadi. Davolash jarayonida tibbiy va pedagogik texnologiyalarni uyg'unlashtirish aslida keng qamrovli rehabilitatsiyani anglatadi [5]. Shifokor tomonidan berilgan jismoniy va ruhiy cheklovlar haqidagi ma'lumotlarga pedagogik jarayonda qat'iy amal qilinishi lozim. O'qituvchi tibbiy cheklovlarni bilgan holda, bolani ortiqcha zo'riqishdan himoya qilishi va shu bilan birga uzluksiz ta'limni ta'minlashi kerak.

Qo'llab-quvvatlash tizimining samarali va uzoq muddatli ishlashi uchun doimiy kuzatuv va moslashuv fundamental ahamiyatga ega.

Bu bosqichda asosiy mexanizm ko'p tarmoqli jamoa kuzatuv bo'lib, u hospital pedagog, sinf rahbari, maktab psixologi va tibbiyot xodimlaridan iborat. Ushbu jamoa bolaning ijtimoiy moslashuvi, akademik o'zlashtirish dinamikasi va psixologik holatini muntazam (masalan, oyda bir marta) tahlil qiladi. Tahlil natijalari yig'ilib, moslashuv jarayonida yuzaga kelgan har qanday muammoga tezkorlik bilan korreksiya kiritish imkonini beradi.

Shuningdek, baholashning moslashuvchanligi mezoniga qat'iy amal qilinadi. Dastlabki oylarda bolaning stress darajasini oshirmaslik va uning motivatsiyasini yo'qotmaslik uchun faqatgina yakuniy ballga emas, balki bolaning darsdagi faolligi, harakatdagi ijobiy o'zgarishlari va urinishlariga ham e'tibor qaratiladi. Bu formativ baholash usuli bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini tiklashga va o'qishga bo'lgan ishtiyoqini oshirishga yordam beradi.

Yakunda, tizimning uzluksiz takomillashuvi tizimli takomillashtirish orqali ta'minlanadi. Reintegratsiya jarayonining barcha bosqichlarini pedagogik tajriba-sinovlar orqali tahlil qilish, muvaffaqiyatli deb topilgan innovatsion metodikalarni korreksiyalash va natijalarni umumlashtirish amaliyoti joriy etiladi. Bunday tajribalar natijasida to'plangan ma'lumotlar keyingi o'quvchilar uchun uslubiy qo'llanmalar sifatida amaliyotga joriy etiladi. Bu esa hospital pedagogikaning doimiy rivojlanishiga xizmat qiladi [4].

Xulosa qilib aytganda, uzoq muddat davolanishda bo'lgan o'quvchilarni asosiy maktabga muvaffaqiyatli reintegratsiya qilishning o'quv-uslubiy qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish — hospital pedagogikaning ajralmas va yakuniy bosqichidir. Ushbu tizimli yondashuv nafaqat ta'limda uzluksizlikni ta'minlaydi, balki bolaning hayotdagi eng og'ir sinovdan keyingi ijtimoiy

va ruhiy tiklanishiga yordam beradi. Gospital maktab pedagoglarining yuqori kasbiy kompetensiyasi va maxsus metodikalarni qo‘llash orqali bu bolalarning jamiyatga muammosiz integratsiyasi ta‘minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining "Ta‘lim to‘g‘risida"gi Qonuni. (Yangi tahriri). – 2020-yil.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Gematologiya, onkologiya, klinik immunologiya, boshqa statsionar va uzoq muddatli ambulator davolanishda bo‘lgan bolalar uchun maktabgacha ta‘lim va tarbiya hamda umumiy o‘rta ta‘lim berish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2022-yil 5-maydagi 234-sonli qarori.
3. Begimova M. Uzoq muddat davolanayotgan bolalarni psixologik-pedagogik qo‘llab-quvvatlashda o‘qituvchi shaxsi. // IKRO jurnali, 2023. – B. 80-86.
4. Usmonova H.Sh. Gospital pedagogika – pedagogika fanida yangi yo‘nalish. // Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Guliston, 2025. – B. 45-50.
5. Turdiyeva M.A., Xabibullayev A.K. Gospital Pedagogika: Tibbiy va pedagogik texnologiyalarni uyg‘unlashtirish va rehabilitatsiya. – Uslubiy qo‘llanma.. – B. 12-18.
6. Bahriddinova M. Ta‘lim jarayoni subyektlarida inklyuziv madaniyatni rivojlantirishga oid xalqaro tajribalar. // Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – 2025. – B. 110-115. (Sinf jamoasini tayyorlash va kamsitishning oldini olish).
7. <https://ru.wikipedia>.